

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ МУҲИТИДА МИЛЛИЙ ТАРБИЯНИ
РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ПОДКАСТ ВА ВИДЕОКОНТЕНТ
ЯРАТИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Махмудов Абдувоҳид Ҳамидович

Андижон вилояти Кўрғонтепа туман 1 сон техникуми,
маҳсус фан ўқитувчиси

***Аннотация.** Мазкур мақолада рақамли таълим муҳитида миллий тарбия ғояларини ёш авлодга етказишда подкаст ва видеоконтент яратишнинг технологик жиҳатлари таҳлил қилинган. Шунингдек, подкаст ва видеоматериаллар орқали миллий қадриятларни тарғиб қилиш, таълим жараёнига рақамли контентларни интеграция қилиш имкониятлари ҳамда ушбу жараёнда қўлланиладиган замонавий технологиялар ёритилган.*

***Калит сўзлар:** рақамли таълим муҳити, миллий тарбия, подкаст, видеоконтент, мультимедиа технологиялари, инновацион таълим.*

***Аннотация.** В данной статье анализируются технологические аспекты создания подкастов и видеоконтента для донесения идей национального воспитания до молодого поколения в цифровой образовательной среде. Также освещаются возможности пропаганды национальных ценностей посредством подкастов и видеоматериалов, интеграции цифрового контента в образовательный процесс, а также современные технологии, используемые в этом процессе.*

***Ключевые слова:** цифровая образовательная среда, национальное воспитание, подкаст, видеоконтент, мультимедийные технологии, инновационное образование.*

***Abstract.** This article analyzes the technological aspects of creating podcasts and video content in conveying the ideas of national upbringing to the younger generation in the digital educational environment. It also highlights the promotion of national values through podcasts and video materials, the possibilities of integrating digital content into the educational process, and modern technologies used in this process.*

***Keywords:** digital educational environment, national upbringing, podcast, video content, multimedia technologies, innovative education.*

Бугунги кунда рақамли технологиялар таълим тизимини тубдан ўзгартирмоқда ва билим бериш жараёнини ёшлар учун интерактив, қизиқарли ва самарали ҳолга келтириш имконини беради. Шу билан бирга, рақамли муҳит миллий қадриятларни тарғиб қилиш ва маънавий тарбияни шакллантиришда ҳам муҳим воситага айланмоқда. Миллий тарбия – бу ёш авлодни ўз халқининг тарихий мероси, маданий анъаналари, урф-одатлари ва маънавий қадриятлари асосида тарбиялаш жараёнидир. Ҳар бир замонавий педагог ва таълим муассасаси раҳбари учун ушбу жараёни рақамли муҳитда самарали ташкил этиш долзарб вазифа ҳисобланади[1].

Рақамли платформа ва контентлар орқали миллий тарбия ғояларини ёш авлодга етказишнинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

Ўқувчиларнинг билим олиш жараёнида қизиқиши ва мотивацияси ошади, уларда миллий ўзлик ва маънавий қимматлар шаклланади, шунингдек, индивидуал ва психологик ривожланиш хусусиятларига мос интерактив ресурслар орқали таълим самарадорлиги оширилади. Подкаст ва видеоконтентлар – бу жараёнда энг қулай воситалардан бири бўлиб, улар шунин билан аҳамиятлики, ёшлар учун маънавий ва билимий мазмунни бир вақтда етказиш имконини беради.

Бундан ташқари, рақамли таълим муҳитида контент яратиш жараёнида замонавий технологик ва инновацион ёндашувлардан фойдаланиш талаб этилади. Масалан, подкастлар орқали суҳбатлар, интервьюлар ва маънавий дастурлар ёшларга тўғридан-тўғри етказилади, видеоконтентлар эса визуал ва аудио элементларни уйғунлаштириб миллий анъаналар ва тарихий воқеаларни кўргазмалли намойиш қилади. Шунингдек, бундай контентлар интерактив элементлар орқали ёшларнинг фикрлашини ривожлантириш, ахборотни ўзлаштириш ва ижодий қобилиятларини оширишга ёрдам беради.

Шу боис, рақамли таълим муҳитида миллий тарбияни ривожлантиришга қаратилган подкаст ва видеоконтент яратишнинг технологик жиҳатлари ва уларни самарали тарзда интеграция қилишнинг методологик асосларини ўрганиш илмий ва амалий жиҳатдан катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу мақола шуларга урғу бериб, замонавий педагогик ва технологиялар билан интеграциялаш жараёнидаги асосий босқичлар ва муаммоларни таҳлил қилади.

Подкаст ва видеоконтентлар рақамли таълим муҳитида ахборотни тез ва самарали етказиш имконини беради. Ушбу форматлар ёшларнинг ахборотни қабул қилиш хусусиятларига мос келади ва уларда таълимга нисбатан қизиқишни оширади.

Масалан, миллий тарбияга бағишланган подкастларда мутахассислар, педагоглар ёки жамоат арбоблари иштирокида суҳбатлар ташкил этиш мумкин. Бу орқали миллий кадриятлар, ахлоқий меъёрлар ва маданий анъаналар ҳақида қизиқарли маълумотлар тақдим этилади.

Видеоконтент эса визуал ва аудио элементларни бирлаштирган ҳолда миллий маданият, тарих ва урф-одатларни кўргазмалли шаклда намойиш қилиш имконини беради. Бундай контентлар ёшларда миллий ўзликни англаш ва маданий меросга ҳурмат туйғусини шакллантиришга хизмат қилади.

Рақамли таълим муҳитида миллий тарбияга қаратилган подкаст ва видеоконтент яратишда бир қатор технологик босқичлар муҳим аҳамиятга эга.

Контент концепциясини ишлаб чиқиш. Контент концепциясини ишлаб чиқиш жараёнида материалнинг тарбиявий ва педагогик йўналишига ҳам

алоҳида эътибор қаратилиши лозим. Миллий тарбия ғоялари подкаст ва видеоконтентда қандай шаклда акс этирилиши аниқланади: у миллий кадриятлар, тарихий мерос, урф-одатлар ва ахлоқий меъёрларни қамраб олиши керак. Шунингдек, контент ёшлар учун тушунарли ва қизиқарли бўлиши лозим, бу эса визуал, аудио ва интерактив элементлар орқали таъминланади. Масалан, подкастларда маънавий суҳбатлар, тарихий воқеалар ҳақида интервьюлар ёки ҳаётий мисоллар тақдим этилиши мумкин, видеоконтентларда эса анимация, инфографика ва визуал эффектлар орқали маълумотлар ёшларга янада самарали етказилади. Бундан ташқари, контентнинг формати, узунлиги, услуги ва визуал жиҳатлари аудиториянинг ёш ва когнитив хусусиятларига мос равишда танланиши контентнинг самарадорлигини таъминлайди[2].

Сценарий ва контент дизайни. Сценарий ва контент дизайни – подкаст ва видеоконтент яратиш жараёнида энг муҳим босқичлардан бири бўлиб, у материалнинг мазмунини тузиш, визуал ва аудио элементларни уйғунлаштириш ҳамда тарбиявий вазифаларни самарали етказиш имконини беради. Сценарий ишлаб чиқишда контентнинг мақсади, аудиториянинг ёши ва психологик хусусиятлари ҳисобга олинади. Масалан, бошланғич синф ёшидаги ўқувчилар учун қисқа ва интерактив видеороликлар ёки савол-жавоб элементлари билан бойитилган подкастлар самарали бўлса, юқори синф ёки коллеж ёшлари учун аналитик ва маълумотларга бой видеоматериаллар ва мураккаброқ аудиосюжетлар танланиши мақсадга мувофиқдир. Шу тариқа, сценарий аудиториянинг қизиқиши ва билим қабул қилиш қобилиятига мос равишда тузилади[3].

Контент дизайни эса сценарийда белгиланган идея ва тарбиявий мақсадларни визуал ва аудио жиҳатдан тартибга солишни қамраб олади. Унда график элементлар, анимация, инфографика ва визуал эффектлардан фойдаланиш орқали маълумотларни ёшлар учун тушунарли ва қизиқарли шаклда тақдим этиш таъминланади. Шунингдек, интерактив элементлар, овоз ва фон мусиқа танлови, субтитрлар ва анимациялар контентнинг самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Бундай уйғунлаштирилган дизайн ёшларда миллий кадриятларнинг тушунишини осонлаштириб, уларнинг маънавий ва ахлоқий ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади[4].

Техник воситалардан фойдаланиш. Подкаст ва видеоконтент яратишда замонавий техник воситалардан фойдаланиш жараёни контентнинг сифатини ва самарадорлигини белгилайди. Аудио ёзиш учун микрофонлар, аудио интерфейслар ва подкаст платформалари, видеоконтент учун эса камералар, дронлар, студия ёритиш ва монтаж дастурлари асосий ўринни эгаллайди.

Шунингдек, график дизайн ва анимация платформалари орқали видеоконтент визуал жиҳатдан бойитилиб, ёшлар учун қизиқарли ва тушунарли қилинади. Техник воситалардан тўғри фойдаланиш контентнинг сифати, аудио ва визуал эффектларининг уйғунлиги ҳамда маълумотнинг ёшларга самарали етказилишини таъминлайди.

Шу билан бирга, техник воситалардан фойдаланишда педагоглар ва контент яратувчиларнинг рақамли компетенцияси ҳам муҳим аҳамиятга эга. Агар улар замонавий аудио-видео технологиялар ва мультимедиа платформаларидан самарали фойдалана олмаса, контентнинг визуал ва тарбиявий самараси пасаяди. Шунинг учун таълим муассасаларида педагогларнинг техник билим ва кўникмаларини ривожлантириш, уларни замонавий монтаж дастурлари, аудио ва видео студия ускуналари ҳамда интерактив платформа фойдаланишга ўргатиш муҳим ҳисобланади. Бу эса подкаст ва видеоконтентнинг педагогик ва тарбиявий мақсадларга мувофиқ равишда яратилиши ва самарали тарқатилишини таъминлайди.

Контентни тарқатиш ва интеграция қилиш. Тайёрланган подкаст ва видеоконтентнинг самарадорлиги унинг кенг аудиторияга етиб бориши ва таълим жараёнига интеграция қилинишига боғлиқ. Контентни тарқатишда таълим платформалари, электрон китобхоналар, мобил илова ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш мумкин. Масалан, подкастларни Spotify, Apple Podcasts ёки маҳаллий таълим платформаларида жойлаштириш, видеороликларни YouTube, Telegram каналлари ёки мактабнинг электрон ресурсларида тарқатиш орқали кенг аудиторияга етказиш мумкин. Бу воситалар ёшларнинг билим олиш жараёнида қизиқишини ошириб, миллий кадрятлар ва тарбиявий ғояларни самарали етказиш имконини беради.

Шу билан бирга, контентнинг таълим жараёнига интеграция қилиниши унинг самарадорлигини оширади. Подкаст ва видеоматериаллар дарс жараёнида интерактив ўйинлар, топшириқлар ва муҳокамалар билан уйғунлаштирилиши мумкин. Масалан, видеороликлар ёки аудиосюжетлардан сўнг савол-жавоб сессиялари ташкил этиш, ишчи дафтарларда амалий машқлар бериш ёки онлайн викториналар орқали материални мустақил ўзлаштириш жараёнини таъминлаш мумкин. Шу тариқа, контент нафақат ахборотни етказувчи восита, балки тарбиявий ва таълимий жараённинг интеграл қисмига айланади, бу эса ёшларнинг маънавий, интеллектуал ва ижтимоий ривожланишига ижобий таъсир кўрсатади.

Подкаст ва видеоконтент яратиш жараёнида айрим муаммолар кузатилади. Жумладан, техник имкониятларнинг чекланганлиги,

педагогларнинг рақамли компетенцияси етарли эмаслиги ва методик қўлланмаларнинг камлиги шулар жумласидандир[5].

Ушбу муаммоларни бартараф этиш учун педагогларнинг рақамли технологиялар бўйича малакасини ошириш, таълим муассасаларида мультимедиа студияларини ташкил этиш ҳамда миллий тарбия мазмунига қаратилган рақамли контентларни ишлаб чиқишни қўллаб-қувватлаш зарур.

Рақамли таълим муҳитида миллий тарбияни ривожлантиришда подкаст ва видеоконтентлар муҳим восита ҳисобланади. Замонавий мультимедиа технологиялари орқали миллий қадриятлар ва маънавий меросни ёш авлодга самарали етказиш мумкин. Шунингдек, подкаст ва видеоконтент яратиш жараёнини технологик жиҳатдан тўғри ташкил этиш, педагогларнинг рақамли компетенцияларини ривожлантириш ва инновацион таълим ресурсларини жорий этиш миллий тарбия самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Uzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomilashtirish chora-tadbirlari tugrisida"gi PK-5040 karori. <https://lex.uz/docs/5344692>
2. Jabborov, X.X., Samatova, S. G' Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining psixologik qonuniyatlari // Orienss. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yoshlarda-milliy-tarbiya-shakllanishining-psixologik-qonuniyatlari>.
3. Куронов М. Хар бир ота-она педагог булиш керак. Макола. <http://www.adolatnashr.uz/uploads/17.0ila.2016.pdf>.
4. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-puti-pedagogicheskogo-proryva>
5. Махмудов А. Х. Компетентностный подход к подготовке магистров технических специальностей (методологические и дидактические аспекты): Монография //Т.: «Fan va texnologiya. – 2012.-168 б.